

YUMSHOQ NON TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI

Ilxom Ibragimovich Mamatkulov¹, Esonova Mavjuda Sa'dullo qizi²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti dosenti,

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15608792>

Аннотация. *Maqolada kuzgi bug'doy donlarining pishirish sifatiga ta'sir qiluvchi asosiy elementlar va muammolar muhokama qilinadi.*

Аннотация. *В статье обсуждаются основные элементы и проблемы влияющие на хлебопекарные качества зёрн озимых пшениц.*

Annotation. *The article discusses the main elements and issues affecting the baking quality of winter zern pshents.*

Ma'lumki, bug'doy doni tarkibidagi oqsil va kleykovina miqdori bo'yicha qattiq va yumshoq bug'doy guruhlariga bo'linadi. Tarkibidagi oqsil miqdori 13-14% gacha bo'lganda nonbop undan yuqori bo'lganda qattiq bug'doy, ya'ni makaronbop bo'lgan un hisoblanadi.

Mamlakatimizning sug'oriladigan erlarida asosan yumshoq bug'doy navlari etishtirilishi hisobiga don mustaqilligiga erishdi. Biroq, yumshoq bug'doy unlaridan har doim ham talablar darajasidagi sifatli non tayyrlab bo'lmaydi.

Yumshoq bug'doy unlaridan qattiq bug'doy unlariga nisbatan sifati pastroq non mahsulotlari tayyrlanishining sabablari quyidagilarda ko'ramiz.

Ma'lumki, bug'doy doni tarkibidagi oqsillar ikki katta guruhga, protoidlar va protoinlar guruhlariga bo'linadi.

Protoidlar – oqsil bo'lmagan moddalar bilan birikkan oqsillar bo'lib, ularga eg'lar bilan birikkanlari-lipoprotoidlar, shakar bilan birikkanlari-glikoprotoidlarni misol qilib keltirish mumkin.

Protoinlar – esa oddiyroq va tozaroq oqsillar bo'lib, ularga albuminlar, glubulinlar, gliadinlar (bug'doy oqsili) va gluteninlar kiradi.

Tayyrlanaётgan nonlarning sifatligi ana shu protoinlarning turli erituvchilarda eruvchanligiga bog'liq bo'ladi.

Protoinlarning albumin shakli asosan kraxmallar bo'lib, suvda eriydigan oqsillar hisoblanadi. Xamir tayyrlanaётganida sutga o'xshash moddalar suv bilan yovilib chiqaётganlari ana shu albuminlar bo'lib, protoin oqsilining bu shakli nonga deyarlik ijobiy ta'sir ko'rsatmaydi. Shu sababli ham yumshoq bug'doyda protoinlarning albumin shakli qattiq bug'doyga nisbatan ko'proq bo'lib, non sifatini pasayishiga sabab bo'ladi.

Protoin oqsilining ikkinchisi globulin oqsili bo'lib, ushbu shakldagi oqsillar osh tuzida (NaCl) erib, xamir tayyrlanaётganda tuz namakob holda eritilib odatdagiga nisbatan birmuncha ko'proq qo'shib, ko'proq ishlov berilganda tuz vositasida globulin oqsilining erishi natijasida non sifati yaxshilanadi. Biroq, nonni sho'rroqligi tuz qo'shilganligi sezilib turadi. Shu sababli ham dunёga mashhur bo'lgan Samarqand nonini iste'mol qilsangiz biroz sho'rli sezilib turadi. Ortiqcha qo'shilgan tuz nonni birmuncha qattiqroq qilib yumshoq bug'doy unidan tayyrlanganiga qaramasdan ko'rinishi va qattiqligi jihatidan qattiq bug'doy uni noniga o'xshab turadi.

Bug'doy nonining sifati va iste'mol qilib nondan hech qachon bezor bo'lmasligimizning asosiy sababi gliadin oqsili hisoblanadi. Gliadin oqsili glutamin aminokislotalariga boy bo'lishi sababli nonni ko'proq iste'mol qilgan kishilarning tez semirib ketishini guvohi bo'lamiz. Nondan bezor bo'lmasligimizning sababchisi ham ana shu glutamin aminokislotasidir.

Hozirgi vaqtda gliadin oqsili tarkibidagi glutamin aminokislota ajratib olinib, lavlagi va boshqa o'simliklar qoldiqlaridan Xitoyda va boshqa davlatlarda biotexnologik usulda sun'iy go'sht ham tayërlanmoqda. Ya'ni, lavlagi tarkibidan shakar ajratib olinganidan keyin qoladigan qoldig'iga glutamin aminokislotalari ko'proq qo'shilganda parranda go'shti, ozroq qo'shilganda qoramol go'shti tayërlanmoqda. Bunday biotexnologik go'shtlarni temir qutilarda germetik shaklda mahkamlab sotilaëtganligini guvohi bo'lasiz. Bunday biotexnologik sun'iy go'shtlar chorva mollari go'shtlaridan sifati va yaxshiligi bo'yicha deyarli farq qilmaydi.

Umshoq bug'doy unidan non va non mahsulotlari tayërlanaëtganda ëtil spirtining vino ëki konyak shakli xamirga aralashtirilganda gliadin oqsilining ko'proq ërishi natijasida non sifati tubdan yaxshilanadi. Biroq ëtil spirti qo'shilganda ham xamirga ko'proq ishlov berish zarur bo'ladi.

Odatda, umschoq bug'doy noni tandirda pishirilganda qattiqroq bo'ladi. Bunday holatning asosiy sababchisi protoin oqsilining glutenin shakli hisoblanadi. Non qattiq bo'lishi bilan birga ërilib ketishining ham asosiy sababchisi glutenin oqsilidir. Protoin oqsilining glutenin shakli 0,2% natriy ishqorida (NaOH) ërib, non zavodlarida ishqorning ushbu shaklidan ham foydalanilganda nonning qattiqlashishi va ërilib ketishiga barham berilib, nonlarimiz umschoq va bo'rsildoq bo'ladi.

Umschoq bug'doydan yuqori sifatli non tayërlash va nonbopligini oshirishning bir qancha usullari mavjud bo'lib, bizning ilmiy-tadqiqot ishlarimizda ularning uch yo'nalishi sinallmoqda.

Birinchisi, etishtirish jaraënida umschoq bug'doyning nonbopligini oshirishdan iborat bo'lmoqda. Buning uchun umschoq bug'doyning changlanish (otalanish) jaraënidan keyin sut pishish fazasida karbomid (mochevina) ëritmasi sepilganda don tarkibidagi oqsil miqdorining 2% gacha oshishi natijasida bug'doy donining nonbopligi oshishi aniqlandi.

Tadqiqotlarimizning ikkinchi yo'nalishida, tayërlov idoralarida umschoq bug'doy doniga dastlabki ishlov berish jaraënida saralash yo'li bilan nonboplik darajasini oshirishga bag'ishlangan. Ushbu tadqiqot ishlarimizda kuzgi umschoq bug'doy doni teshiklari har xil bo'lgan ëlaklarda ëlash yo'li bilan kattaligi bo'yicha frakuiyalarga ajratilib saralanish ishlari amalga oshiriladi.

Kattaligi har xil bo'lgan don frakuiyalarida donning unuvchanligi, 1000 donasining vazni, shishasimonligi, un chiqimi, kleykovina va mineral moddalar miqdori bo'yicha sifatlilik darajasiga baho beriladi. Ushbu tadqiqotlarimiz natijalari bo'yicha kuzgi umschoq bug'doy donlari vazni oshgan sayin nonboplik sifati ham oshishini ko'rsatdi.

Uchinchisi, umschoq bug'doy unidan sifatli non tayërlash texnologiyasini takomillashtirishga bag'ishlangan bo'lib, unga maqbul me'ërlarda suv, tuz, achitqi va boshqalarni qo'shish, ishlov berish, ko'pchitish sharoitlari, mudatlarini aniqlash va boshqa texnologik jaraënlarni takomillashtirish yo'li bilan yuqori sifatli non tayërlash texnologiyasini takomillashtirishga bag'ishlangan.

Dastlabki tadqiqotlarimiz natijalari bo'yicha romshoq bug'doy unidan xamir va non tayёрlash jaraёнlarida maqbul texnologiyalarni qo'llash yo'li bilan sifatli non tayёрlash mumkinligini ko'rsatdi.

Demak, mamlakatimizda etishtirilaётgan romshoq bug'doy donlarini etishtirish, dastlabki ishlov berish va qayta ishlash jaraёнlarida nonboplikni oshirishga yo'naltirilgan texnologik jaraёнlarni qo'llash yo'li bilan юqori sifatli non tayёрlashga ёrishish mumkin. Bu boradagi tadqiqotlarni yanada kengaytirish hamda kun tartibiga qo'yish talab ёtiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Egorov G.A. Texnologiya muki. Texnologiya krupo'. M., KolosS, 2005 g. 304 str.
2. Chebotarёv O.N., Shazzo A.Ю., Marto'nenko Ya.F. Texnologiya muki, krupo' i kombikormov. M., Rostov-na-Nonu, MarT, 2004 g., 688 str.
3. Xaitov R.A., Zuparov R.Ё., Radjabova V.Ё., Shukurov Z.Z. Non va Nonmahsulotlarining sifatini baxolash xamda nazorat qilish. T., Universitet, 2000 y.
4. Adizov R.T., Ёrgasheva X.B., Boboev S.D., Gafforov A.X. «Non va Nonmahsulotlari tovarshunosligi». Toshkent.: «Ilm Ziё», 2004 y.
5. Adizov R.T., Ёrgasheva X.B., Mirxolikov T.T., Gafforov A.X.
6. «Nonshunoslik asoslari». Toshkent.: «Ilm Ziё», 2004 y.
7. Boboev S.D., Adizov R.T., Ёrgasheva X.B., Toirov B.B., tursunova N.N. «Omuxta em ishlab chiqarish». Toshkent.: «Ilm Ziё», 2004 y.
8. Haitov R.A., Radjabova V.Ё., Shukurov Z.Z. Nonni kayta ishlash korxonalarining texnologik jihozlari. T. O'z.ёzuvchilar uёshmasi., 2005y. 352 b.